

АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Султонов Шохрух¹, Суюнов Шахзод²

¹PhD, доцент, Ташкентский государственный транспортный университет,

²базовый докторант, «ТИОХММИ». Национальный исследовательский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243118>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности проектирования путем применения методов геометрического моделирования с использованием метода сплайнов к процессу проектирования гидротехнических сооружений, связанных между собой и с топографической поверхностью.

Ключевые слова: геометрическое моделирование, топографическая поверхность, сплайн-методы, наклонные плоскости.

Abstract. This article discusses the issues of increasing the efficiency of design by applying geometric modeling methods using the spline method to the design process of hydraulic structures connected to each other and to the topographic surface.

Keywords: geometric modeling, topographic surface, spline methods, slope planes.

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zaro va topografik sirtga bog'langan Gidrotexnika inshootlarini loyihalash jarayoniga spline usuli qo'llash yordamida Geometrik modellashtirish usullarini qo'llash orqali loyihalash samarasini oshirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: geometrik modellashtirish, topografik sirt, spline usullari, nishab tekisliklari.

Введение. В сегодняшнюю развивающуюся эпоху потребность в цифровизации каждой системы растет с каждым днем, и в нашей республике ведется большая работа в этом направлении, в том числе растет потребность в автоматизации процесса проектирования гидротехнических сооружений. В нашем государстве разрабатывается множество постановлений и указов по этому поводу, а в Указе Президента от 6 апреля 2021 года

№ ПФ-6200 [1] «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления и контроля за использованием водных ресурсов и обеспечением безопасности водных объектов» уже изложены основные мероприятия по развитию этих направлений и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

Цель статьи. Оптимизация процесса проектирования путем применения методов геометрического моделирования с использованием автоматизированных графических программ к естественным контурам земной поверхности при проектировании гидротехнических сооружений на топографической поверхности.

Методы. Сегодня, с развитием современных компьютерных технологий, появилась возможность создавать цифровые модели различных объектов и внедрять их в производственный процесс. Цифровые модели широко используются в процессах проектирования и производства с использованием программного обеспечения для

компьютерной графики. Все эти процессы требуют описания геометрической формы объектов, поэтому был сформирован раздел прикладной математики, называемый геометрическим моделированием.

В геометрическом моделировании основными геометрическими фигурами являются точки, прямые и кривые линии, плоскости (поверхности). В системах автоматизированного проектирования объектов, ограниченных криволинейными поверхностями, успешное решение инженерных задач на всех этапах и получение конечных результатов связаны с формированием максимально точной геометрической модели формы объекта. Геометрическое моделирование характеризуется двумя типами задач: 1) замена кривой или поверхности (функции) более простой формой (функцией), более близкой к заданной; 2) построить кривую или поверхность, проходящую через заданные точки или прямые[2].

Применяя сплайн-методы геометрического моделирования к процессу проектирования гидротехнических сооружений, можно разрабатывать алгоритмы переноса естественных горизонталей земной поверхности в процессе проектирования с использованием автоматизированных программ.

Сплайн-методы — это математическое представление, позволяющее легко создать интерфейс, позволяющий пользователю проектировать и контролировать форму сложных кривых и поверхностей. Как правило, пользователь вводит последовательность точек, и рисуются кривые, которые точно соответствуют этой последовательности. Данные точки также называются контрольными точками. Кривая, проходящая через каждую контрольную точку, называется интерполяционной кривой[3].

Основная часть: Работы по соединению двух-трех гидротехнических сооружений одновременно между собой и с топографической поверхностью широко применяются в инженерной практике. К таким сооружениям относятся такие сооружения, как канал и дорога, канал и водохранилище, а также канал и плотина[4].

Разработаем алгоритм применения сплайн-методов геометрического моделирования с использованием автоматизированных графических программ для нахождения естественных горизонталей и границ земляных работ на земельном участке, где будут возводиться гидротехнические сооружения.

1. Нам даны точки, из которых мы можем провести горизонтальные линии, и из этих точек мы можем отделить точки, имеющие одинаковые аппликации, то есть одинаковые высоты. Например, высота 39 метров, 40 метров, 41 метр и т.д. (Рисунок 1).

2. Из этих извлеченных точек, например, были сгенерированы 4 точки высотой 39 метров, 5 точек высотой 40 метров и т.д. точек, определяем координаты этих точек, т.е. x и y . (Рисунок 2).

3. Если количество заданных точек больше 3 и нам необходимо провести кривую через эти точки, мы можем использовать метод кубического сплайна. Общая формула для метода кубического сплайна выглядит следующим образом:

$$F_i(x) = a_i + b_i x + c_i x^2 + d_i x^3$$

$$f_1(x_1) = y_1 \quad f_1(x_1) = a_1 + b_1 x_1 + c_1 x_1^2 + d_1 x_1^3$$

Рисунок 1. Координаты, взятые с поверхности Земли.

Рисунок 2. Перенос контуров местности через координаты

В этом примере на 39-й горизонтали указаны 4 контрольные точки. Между каждой парой контрольных точек находится функция, имеющая тот же номер, что и индекс самой левой точки. В общем:

$F_i(x)=a_i + b_i x + c_i x^2 + d_i x^3$ — функция, представляющая кривую между контрольными точками. Поскольку каждый сегмент кривой представлен кубической полиномиальной функцией, нам необходимо найти четыре коэффициента для каждого сегмента.

1. Для этого каждый сегмент кривой должен проходить через контрольные точки:

То есть, $f_i(x_i) = y_i$ $f_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$ гарантирует, что эта кривая неособая.

Эти уравнения дают два линейных уравнения для каждого криволинейного сегмента.

$$a_i + b_i x_i + c_i x_i^2 + d_i x_i^3 = y_i \text{ и } a_i + b_i x_{i+1} + c_i x_{i+1}^2 + d_i x_{i+1}^3 = y_{i+1}$$

2. В нашей следующей работе мы возьмем производную обеих функций и приравняем их так, чтобы криволинейные сегменты имели одинаковый наклон в точке их соединения:

$$f_i(x_{i+1})' = f_{i+1}(x_{i+1})'$$

$$f_i(x)=a_i + b_i x + c_i x^2 + d_i x^3 \quad f_i'(x)=b_i + 2c_i x + 3d_i x^2$$

$$b_i + 2c_i x + 3d_i x^2 = b_{i+1} + 2c_{i+1} x + 3d_{i+1} x^2 \text{ или}$$

$$b_i + 2c_i x + 3d_i x^2 - b_{i+1} - 2c_{i+1} x - 3d_{i+1} x^2 = 0$$

3. Чтобы получить четвертое уравнение, нам нужно снова вывести производную нашего третьего уравнения так, чтобы изогнутые сегменты имели одинаковую кривизну в месте их пересечения.

$$(x_{i+1})'' = f_{i+1}(x_{i+1})''$$

$$f_i''(x) = 2c_i + 6d_i x = 2c_{i+1} + 6d_{i+1} x_{i+1} \text{ или } 2c_i + 6d_i x - 2c_{i+1} - 6d_{i+1} x_{i+1} = 0$$

В нашей следующей работе мы воспользуемся линейными уравнениями для нахождения неизвестных коэффициентов. Используя эти уравнения, нам необходимо решить матрицу $Ma = y$. Решить эту систему уравнений и матрицу вручную очень сложно, но это очень легко сделать с помощью автоматизированной программы.

После этого процесса формулируем алгоритм привязки гидротехнических сооружений, т.е. водохранилища и канала, к топографической поверхности:

1. Контурные линии водораздела и русла проводятся на основе заданных профилей их поперечных сечений. Из чертежа видно, что дно водохранилища отмечено на отметке 45 м, а его глубина составляет 4 м. Следовательно, высота бермы составляет $(45+4)=49$ м. Знак дна канала изменчив, глубина канала 2 м, поэтому знак бермы также будет изменчив. Отметки 51, 50, 49 соответствуют отметкам 49, 48, 47 в нижней части канала соответственно.

2. Перед соединением бассейна и канала с топографической поверхностью проводятся линии пересечения внутренних боковых откосов бассейна. Для этого перпендикулярно контуру дна бассейна проводятся линии уклона шкалы. Уклон определяется по формуле $49-45=44$ м, а прямые линии, образованные пересечением горизонталей боковых откосов котловины, будут линиями пересечения внутренних откосов котловины.

3. Из чертежа видно, что нулевой рабочей линией топографической поверхности является 49-я горизонталь. Почва выкапывается с правой (верхней) стороны, а почва высыпается на левую (нижнюю) сторону. При строительстве водоема и канала чертится ров (канава), в котором вынимается грунт.

Рисунок 3. Проектируемая конструкция бассейна и канала на поверхности земли

4. На правой (верхней) стороне впадины проведены пересекающиеся линии а, а̄ внешних боковых склонов впадины. Перенесены горизонтальны шкалы уклона. Горизонтальные линии с одинаковыми числовыми знаками пересекаются, давая точки пересечения боковых склонов. Прямые линии, образованные соединением этих точек, будут линиями пересечения откосов бассейна и русла.

5. Для определения предела выемки грунта при строительстве водоема и канала горизонтальны с одинаковыми числовыми знаками плоскостей откосов водоема и канала соединяют между собой, а затем отмечают точки их пересечения с горизонтальными с одинаковыми числовыми знаками топографической поверхности. Полученные прямые кривые будут граничными линиями для выемки грунта при строительстве бассейна и канала. Нанесены контурные линии различных мест раскопок.

6. Для определения границы участка отсыпки грунта при строительстве котлована сначала проводятся линии масштаба уклона, перпендикулярные контуру бермы котлована. Линии шкалы уклона градуированы с шагом $\lambda=0,5$ м на основе заданного бокового уклона $i=2:1$. Затем горизонтальные линии шкалы уклонов с одинаковой числовой информацией пересекаются, давая точки, соответствующие линии пересечения боковых уклонов. Если соединить эти точки, то полученные линии будут линиями пересечения боковых откосов, куда будет сбрасываться грунт при строительстве котлована.

7. Для определения предела оседания грунта при строительстве котловины наносятся и систематически соединяются точки пересечения шкалы уклонов плоскостей склонов и горизонталей топографической поверхности с одинаковыми числовыми значениями. Полученные прямые кривые являются границами отложения грунта во время строительства бассейна.

8. Горизонтальные линии бассейна и канала с одинаковыми числовыми обозначениями совмещены, соединяя два сооружения. В зоне отсыпки грунта проводятся контурные линии плоскостей боковых откосов (Рисунок 3).

Рисунок 4. Горизонты Земли

Рисунок 5. Трехмерная модель поверхности Земли

Рисунок 6. Трехмерная модель канала с водохранилищем, присоединенным к заданной взаимной и топографической поверхности согласно вышеуказанному проекту

Заключение. В заключение можно сказать, что применение методов моделирования к процессу проектирования гидротехнических сооружений, связанных между собой и с топографической поверхностью, а также автоматизация процесса проектирования с использованием современных программ компьютерной графики и создание новых алгоритмов для вычислительной техники значительно повышают эффективность процесса проектирования. В своих будущих работах я осветлю эти вопросы и их реализацию.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УФ-6200 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления и контроля за использованием водных ресурсов и обеспечением безопасности водохозяйственных объектов» от 6 апреля 2021 года, г. Ташкент.
2. “Amaliy Geometriya” D. F. Kuchkarova, A. A. Qaxxarov Toshkent-2021
3. Rovenski, V. (2000). Spline Curves. In: Geometry of Curves and Surfaces with MAPLE. Birkhäuser Boston. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-2128-9_15.
4. “Injenerlik grafikasi” SH.K.Murodov, D.F.Kuchkarova, M.Djurayev, B.U.Xaitov Toshkent-2013